

A importância da atividade física no tratamento da psoríase: uma revisão de literatura

Adão Rodrigues de Sousa^{1,2}
Reginaldo Benedito Fontes de Souza¹
Karina Nonato Mocheuti¹

¹Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), Diamantino-MT, Brasil

² Programa de Pós-Graduação em Educação Física (PPGEF) pela Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT), Cuiabá/MT, Brasil

*Autor correspondente: adao.sousa@unemat.br

Resumo:

A psoríase é uma doença inflamatória crônica que impacta significativamente a qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Além dos tratamentos convencionais, a atividade física tem sido apontada como uma estratégia complementar eficaz para o manejo da doença. Este estudo objetiva investigar os benefícios da prática regular de exercícios na saúde física e mental de pessoas com psoríase, por meio de uma revisão bibliográfica baseada em artigos científicos publicados em bases acadêmicas reconhecidas. A metodologia adotada inclui a seleção criteriosa de estudos que abordam a relação entre atividade física e psoríase, analisando seus impactos na inflamação sistêmica, no sistema imunológico e no bem-estar psicológico. Os resultados indicam que a prática de exercícios contribui para a redução do estresse, melhora da autoestima, controle da inflamação e prevenção de comorbidades associadas à doença, como obesidade e transtornos metabólicos. Conclui-se que a atividade física deve ser incentivada como parte de um tratamento multidisciplinar, destacando-se a importância da orientação de profissionais qualificados para adequar os exercícios às necessidades específicas dos pacientes. O estudo reforça a necessidade de mais pesquisas sobre a relação entre exercício físico e controle da psoríase, ampliando as possibilidades terapêuticas para essa condição.

Palavras-chave: Psoríase; Atividade física; Qualidade de vida; Tratamento não farmacológico.

Abstract:

Psoriasis is a chronic inflammatory disease that significantly impacts the quality of life of affected individuals. In addition to conventional treatments, physical activity has been identified as an effective complementary strategy for managing the disease. This study aims to investigate the benefits of regular exercise on the physical and mental health of people with psoriasis through a literature review based on scientific articles published in recognized academic databases. The adopted methodology includes a careful selection of studies addressing the relationship between physical activity and psoriasis, analyzing its effects on systemic inflammation, the immune system, and psychological well-being. The results indicate that exercise contributes to stress reduction, improved self-esteem, inflammation control, and the prevention of comorbidities associated with the disease, such as obesity and metabolic disorders. It is concluded that physical activity should be encouraged as part of a multidisciplinary treatment, highlighting the importance of guidance from qualified professionals to tailor exercises to the specific needs of patients. The study reinforces the need for further research on the relationship between physical exercise and psoriasis management, expanding therapeutic possibilities for this condition.

Keywords: Psoriasis; Physical activity; Quality of life; Non-pharmacological treatment.

Resumen:

La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica que impacta significativamente la calidad de vida de los individuos afectados. Además de los tratamientos convencionales, la actividad física ha sido señalada como una estrategia complementaria eficaz para el manejo de la enfermedad. Este estudio tiene como objetivo investigar los beneficios de la práctica regular de ejercicios en la salud física y mental de personas con psoriasis, mediante una revisión bibliográfica basada en artículos científicos publicados en bases académicas reconocidas. La metodología adoptada incluye la selección criteriosa de estudios que abordan la relación entre actividad física y psoriasis, analizando sus impactos en la inflamación sistémica, el sistema inmunológico y el bienestar psicológico. Los resultados indican que la práctica de ejercicios contribuye a la reducción del estrés, mejora de la autoestima, control de la inflamación y prevención de comorbilidades asociadas a la enfermedad, como la obesidad y los trastornos metabólicos. Se concluye que la actividad física debe ser fomentada como parte de un tratamiento multidisciplinario, destacándose la importancia de la orientación de profesionales cualificados para adecuar los ejercicios a las necesidades específicas de los pacientes. El estudio refuerza la necesidad de más investigaciones sobre la relación entre ejercicio físico y control de la psoriasis, ampliando las posibilidades terapéuticas para esta condición.

Palabras claves: Psoriasis; Actividad física; Calidad de vida; Tratamiento no farmacológico.

Introdução

A psoríase é uma doença dermatológica inflamatória crônica, não contagiosa, que afeta a pele e, em alguns casos, as articulações. De acordo com Arruda *et al.* (2011), a condição atinge aproximadamente 3% da população mundial e tem um impacto significativo na qualidade de vida dos indivíduos, especialmente devido às suas manifestações visíveis e ao estigma social associado. A predisposição genética, combinada com fatores ambientais como infecções, estresse, tabagismo e substâncias farmacológicas, pode desencadear ou agravar os sintomas da doença (Prey *et al.*, 2010).

Dentre as diversas abordagens terapêuticas para o tratamento da psoríase, a atividade física tem se destacado como uma estratégia complementar eficaz, proporcionando benefícios tanto físicos quanto psicológicos aos pacientes. Estudos indicam que a prática regular de exercícios pode contribuir para a redução da inflamação sistêmica, fortalecimento do sistema imunológico e melhora da saúde mental, fatores essenciais para o controle da psoríase e a promoção do bem-estar dos pacientes (Mussi *et al.*, 2008; Parada *et al.*, 2001).

O presente estudo trata-se de um recorte de pesquisa realizada no âmbito do curso de Licenciatura em Educação Física da Universidade do Estado do Mato Grosso (UNEMAT). Objetiva-se investigar as contribuições da prática de atividade física na qualidade de vida das pessoas com psoríase, analisando pesquisas científicas que abordam essa temática. Para tanto, realiza-se uma revisão bibliográfica com base em artigos publicados em bases de dados

acadêmicas reconhecidas. A relevância desta pesquisa reside na necessidade de ampliar o conhecimento sobre alternativas não farmacológicas para o manejo da doença, destacando o papel do profissional de Educação Física na orientação e prescrição de exercícios adequados para essa população.

A abordagem adotada visa fornecer subsídios tanto para profissionais da saúde quanto para indivíduos que vivem com psoríase, enfatizando a importância do exercício físico na mitigação dos sintomas e no aumento da autoestima e inclusão social dos pacientes. Dessa forma, espera-se que este estudo contribua para a disseminação de informações sobre a relação entre atividade física e psoríase, incentivando a adoção de práticas que favoreçam a qualidade de vida dos indivíduos acometidos por essa condição.

Métodos

Este estudo se caracteriza como uma revisão bibliográfica, com o objetivo de analisar as contribuições da atividade física para a qualidade de vida de pessoas com psoríase. A revisão bibliográfica é um método amplamente utilizado em pesquisas acadêmicas, pois permite a sistematização e análise crítica de produções científicas já existentes, contribuindo para a ampliação do conhecimento sobre o tema (Marconi; Lakatos, 2003).

Foram analisados artigos científicos publicados entre 2012 e 2024, obtidos em bases de dados acadêmicas. Ver Quadro 1:

Quadro 1 - Bases de Dados Utilizadas.

Base de Dados	Descrição	Área de Abrangência
SciELO (Scientific Electronic Library Online)	Biblioteca eletrônica que reúne publicações científicas da América Latina, Caribe, Espanha e Portugal.	Multidisciplinar
PubMed (National Library of Medicine – NCBI)	Base de dados da Biblioteca Nacional de Medicina dos Estados Unidos, com foco em biomedicina e saúde.	Medicina e Ciências da Saúde
Medline (Medical Literature Analysis and Retrieval System Online)	Base de dados online de acesso gratuito a referências e resumos de revistas científicas da área biomédica. Indexa periódicos dos EUA e de mais 80 países.	Biomedicina e Ciências da Saúde
Google Acadêmico	Mecanismo de busca para literatura acadêmica, incluindo artigos, teses e livros de diversas áreas do conhecimento.	Multidisciplinar
LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde)	Base de dados especializada em publicações da América Latina e Caribe sobre ciências da saúde.	Ciências da Saúde

Fonte: Elaboração própria.

A seleção dos estudos foi baseada em critérios que garantissem a relevância e a acessibilidade das publicações. O quadro 2 abaixo apresenta os critérios adotados para a inclusão dos artigos na pesquisa.

Quadro 2 - Critérios de Inclusão.

Id	Critério	Descrição
CI1	Período de Publicação	Artigos publicados entre 2012 e 2024.
CI2	Relação com o Tema	Estudos que abordam a relação entre atividade física e psoríase.
CI3	Impacto na Qualidade de Vida	Publicações que discutem os impactos da psoríase na qualidade de vida.
CI4	Acesso	Trabalhos disponíveis em texto completo e de acesso público.

Fonte: Elaboração própria.

Para garantir a qualidade e a pertinência dos estudos analisados, alguns critérios foram estabelecidos para a exclusão de publicações que não atendiam aos objetivos da pesquisa. O quadro 3 a seguir detalha esses critérios.

Quadro 3 - Critérios de Exclusão.

Id	Critério	Descrição
CE1	Idioma	Artigos em idiomas diferentes do português.
CE2	Relevância Temática	Estudos que não abordam diretamente os efeitos da atividade física na psoríase.
CE3	Fundamentação Científica	Trabalhos que não apresentam fundamentação científica clara.

Fonte: Elaboração própria.

Os artigos selecionados foram categorizados em eixos temáticos, permitindo uma análise mais estruturada dos impactos da atividade física na psoríase. O quadro 4, a seguir, apresenta os eixos adotados para a organização dos dados.

Quadro 4 - Procedimentos de Análise dos Dados.

Eixo de Análise	Descrição
------------------------	------------------

Impactos da psoríase na qualidade de vida	Estudos que abordam os efeitos físicos, emocionais e sociais da doença.
Benefícios da atividade física no controle da psoríase	Artigos que analisam como o exercício influencia na resposta inflamatória e no bem-estar dos pacientes.
Desafios e cuidados na prescrição de exercícios	Estudos que discutem a adaptação da prática esportiva para pessoas com psoríase.
O papel do profissional de Educação Física	Pesquisas que destacam a importância da orientação

Fonte: Elaboração própria.

A análise dos dados foi realizada por meio da abordagem qualitativa, com base na análise de conteúdo proposta por Bardin (2011). Esse método permitiu identificar padrões e tendências nos estudos revisados, possibilitando uma discussão aprofundada sobre a relação entre psoríase e atividade física.

Como este estudo se baseia em uma revisão bibliográfica, sua principal limitação é a ausência de coleta de dados primários. Além disso, a variabilidade metodológica dos artigos analisados pode influenciar os resultados e dificultar a generalização das conclusões. No entanto, a revisão permitiu reunir evidências significativas que reforçam a importância da atividade física para pacientes com psoríase.

Dessa forma, os achados desta pesquisa contribuem para o aprofundamento da discussão sobre estratégias não farmacológicas para o manejo da psoríase e reforçam a necessidade de mais estudos experimentais sobre o tema.

Resultados e Discussão

A análise dos artigos científicos selecionados permitiu identificar duas principais áreas temáticas relacionadas à psoríase: (1) a relação entre psoríase e qualidade de vida, e (2) os benefícios da atividade física no manejo da doença. Esses temas foram explorados a partir de estudos que abordaram aspectos biopsicossociais, terapêuticos e de intervenção física, fornecendo elementos relevantes para o tratamento e a melhoria da qualidade de vida dos pacientes.

A pesquisa identificou estudos que abordam a relação entre saúde e psoríase, analisando seus impactos físicos, emocionais e sociais. O quadro 5 abaixo apresenta um resumo das principais produções científicas levantadas sobre o tema, com as palavras-chave Saúde + Psoríase.

Quadro 5 - Produções Levantadas (Saúde + Psoríase).

Autor	Ano	Título	Objetivo	Conclusão
Aguiar, Larissa A. R.; Christo, Daniel de	2015	Psoríase Relacionada a Marcadores Autoimunes: Um Estudo de Caso	Relacionar a psoríase com marcadores autoimunes como fator reumatoide e proteína C reativa (PCR).	Os marcadores analisados não foram conclusivos para o diagnóstico da psoríase, indicando a necessidade de exames clínicos complementares.
Silva, Darlene R.	2015	Psicologia e Saúde: Estresse Percebido e Qualidade de Vida em Dermatoses Crônicas	Avaliar os aspectos biopsicossociais e a relação entre estresse e qualidade de vida em pacientes com dermatoses crônicas.	A integração entre dermatologia e psicologia pode melhorar a qualidade de vida dos pacientes. Estudos futuros devem explorar outros fatores psicológicos envolvidos.
Cruz, Alina L. A.	2016	O Impacto da Psoríase na Autoimagem e sua Influência no Trabalho	Avaliar a influência da psoríase na autoimagem e no ambiente profissional.	A psoríase afeta a autoestima dos pacientes, mas o impacto no desempenho profissional foi menos significativo do que o preconceito social enfrentado.
Magalhães, Teresa N. M. P.	2016	Psoríase: Abordagem Terapêutica e Perspectivas Futuras	Analisar os tratamentos atuais para psoríase e possíveis avanços terapêuticos.	A terapia biológica se mostrou promissora para o controle da doença, mas novos estudos são necessários para tratamentos mais eficazes e seguros.
Trabold, Luciana A.	2017	Qualidade de Vida em Pacientes com Psoríase: Relação com Comorbidades, Severidade dos Casos e Nível de Conhecimento sobre a Doença	Investigar a qualidade de vida de pacientes com psoríase e sua relação com a gravidade da doença e comorbidades associadas.	Pacientes com psoríase necessitam de acompanhamento abrangente, pois a doença impacta não apenas a pele, mas também o bem-estar geral.

Fonte: Elaboração própria.

Evidencia-se a complexidade da psoríase, destacando não apenas seus impactos dermatológicos, mas também as implicações psicológicas e sociais para os indivíduos acometidos. Os estudos analisados demonstram que a doença afeta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, sendo o estresse, a autoimagem e o preconceito social fatores que agravam a condição. A pesquisa de Silva (2015) aponta que a abordagem psicológica integrada ao tratamento dermatológico pode ser essencial para mitigar os efeitos emocionais da psoríase. Da mesma forma, Cruz (2016) revela que, embora a doença tenha um impacto

reduzido no desempenho profissional, o preconceito social pode ser um grande obstáculo para a inclusão dos pacientes no ambiente de trabalho.

Além dos aspectos emocionais e sociais, o quadro destaca avanços terapêuticos e a importância do acompanhamento médico para o controle da psoríase. O estudo de Magalhães (2016) ressalta que as terapias biológicas apresentam potencial para um melhor manejo da doença, mas ainda carecem de mais pesquisas para garantir sua eficácia e segurança a longo prazo. Já a pesquisa de Trabold (2017) reforça a necessidade de um tratamento multidisciplinar, pois a psoríase está frequentemente associada a comorbidades, como doenças cardiovasculares e metabólicas. Assim, os estudos analisados reforçam que o manejo da psoríase deve ir além do controle dos sintomas cutâneos, englobando também estratégias para melhorar a saúde mental, a autoestima e a integração social dos pacientes.

Cruz (2016) destacou que a doença interfere na autoimagem dos pacientes, gerando sentimentos de vergonha e exclusão social, principalmente devido ao estigma e ao desconhecimento da população sobre a natureza não contagiosa da doença. Esse impacto psicossocial é agravado em casos de psoríase artropática, onde as limitações funcionais podem comprometer a capacidade de trabalho e a autonomia dos indivíduos.

Ademais, Trabold (2017) observou que a gravidade da psoríase está diretamente relacionada à piora da qualidade de vida, especialmente quando associada a comorbidades como doenças cardiovasculares e depressão. O estudo destacou a importância de abordagens educativas e multiprofissionais para melhorar a adesão ao tratamento e reduzir os fatores agravantes da doença. Esses achados corroboram a necessidade de uma abordagem holística no manejo da psoríase, que considere não apenas os sintomas cutâneos, mas também as repercussões psicossociais e sistêmicas.

A prática de atividade física emergiu como uma intervenção complementar promissora no tratamento da psoríase. Mussi *et al.* (2008) e Parada *et al.* (2001) destacaram que a atividade física regular está associada à redução do estresse, melhora da autoestima e fortalecimento do sistema imunológico, fatores que podem contribuir para o controle dos sintomas da doença. Além disso, a atividade física ajuda a prevenir e gerenciar comorbidades frequentemente associadas à psoríase, como obesidade, diabetes e síndrome metabólica, conforme observado por Prey *et al.* (2010).

No entanto, Wilson *et al.* (2012) apontaram que pacientes com psoríase enfrentam barreiras para a prática de atividade física, como o estigma relacionado às lesões cutâneas e a baixa autoestima. Esses fatores podem levar ao isolamento social e à redução da participação

em atividades coletivas, como esportes e exercícios em academias. Para superar essas barreiras, os autores sugerem a adoção de estratégias personalizadas, que considerem as preferências e limitações individuais dos pacientes, bem como a conscientização da sociedade sobre a natureza não contagiosa da doença.

A relação entre psoríase e atividade física tem sido explorada em diversos estudos, evidenciando os benefícios do exercício para a redução da inflamação, o bem-estar emocional e a qualidade de vida dos pacientes. O quadro 6 abaixo apresenta um resumo das principais produções científicas levantadas sobre o tema, com as palavras-chave Psoríase + Atividade Física.

Quadro 6 - Produções Levantadas (Psoríase + Atividade Física).

Autor	Ano	Título	Objetivo	Conclusão
Teles, Carlota I. S.	2015	Psoríase: Estudo dos Fatores Psicológicos e das Características Relacionais	Analisar a relação entre psoríase, fatores psicológicos e padrões de vinculação social.	Pacientes com psoríase tendem a apresentar maior insegurança e inibição social, reforçando a importância da inclusão em atividades físicas para melhorar a autoestima.
Moreira, Fernanda F. B.; Fernandes, Marcos V. O.	2016	A Influência do Estresse no Desencadeamento e Evolução da Psoríase	Relacionar o estresse com o desenvolvimento e agravamento da psoríase.	O estresse é um fator relevante para o surgimento e a piora da psoríase, e a prática de exercícios físicos pode ser um aliado no controle do estresse e da doença.
Calvetti, Prísla Ü.; Rivas, Raquel S.; Coser, Jamile; Barbosa, Antônio C. M.; Ramos, Darlene	2017	Aspectos Biopsicossociais e Qualidade de Vida de Pessoas com Dermatoses Crônicas	Avaliar os aspectos biopsicossociais e a qualidade de vida de pacientes com psoríase e outras dermatoses crônicas.	A atividade física pode contribuir para a melhora da qualidade de vida dos pacientes, reduzindo o impacto emocional da psoríase.

Fonte: Elaboração própria.

A psoríase impacta significativamente a qualidade de vida dos pacientes, influenciando tanto aspectos físicos quanto emocionais. Os estudos analisados exploram os desafios enfrentados pelos indivíduos acometidos e possíveis intervenções para melhorar seu

bem-estar. O quadro 7, a seguir, apresenta uma síntese das principais produções científicas levantadas sobre o tema, com as palavras-chave Psoríase + Qualidade de Vida.

Quadro 7 - Produções Levantadas (Psoríase + Qualidade de Vida).

Autor(es)	Ano	Título	Objetivo	Conclusão
Pacheco, Arnóbio P.	2015	Imunobiológicos na Psoríase Grave: Avaliação do Impacto Terapêutico na Qualidade de Vida dos Pacientes	Avaliar a eficácia dos imunobiológicos no tratamento da psoríase grave e seus impactos na qualidade de vida.	Os imunobiológicos melhoram significativamente a qualidade de vida dos pacientes, proporcionando maior controle da doença e melhor reintegração social.
Inay, Marina C.; Bracale, Nayla R.; Rocha, Giovanna M.; Dias, Jennifer; Barbosa, Frederico K.	2015	Psoríase	Analisar a evolução da psoríase e seus impactos psicossociais.	A psoríase interfere diretamente na autoestima e nas relações interpessoais, exigindo um tratamento que vá além do controle clínico da doença.
Castro, Fabiano G.; Pupulin, Catiane C.	2016	O Desequilíbrio Emocional como Fator Desencadeador da Psoríase	Explorar a relação entre fatores emocionais e o desenvolvimento da psoríase.	O estresse e o desequilíbrio emocional são gatilhos importantes para a manifestação da psoríase, destacando a necessidade de suporte psicológico e estratégias para alívio da tensão.
Calvetti, Prislã Ü.; Rivas, Raquel S.; Coser, Jamile; Barbosa, Antônio C. M.; Ramos, Darlene	2017	Aspectos Biopsicossociais e Qualidade de Vida de Pessoas com Dermatoses Crônicas	Investigar os impactos biopsicossociais da psoríase na qualidade de vida dos pacientes.	A psoríase compromete a qualidade de vida em diversos aspectos, sendo fundamental a adoção de abordagens terapêuticas integradas, incluindo suporte emocional e incentivo à atividade física.

Fonte: Elaboração própria.

Os estudos apresentados reforçam que a psoríase não deve ser tratada apenas como uma doença dermatológica, mas como uma condição que afeta amplamente a qualidade de vida dos pacientes. As pesquisas indicam a necessidade de tratamentos que considerem aspectos emocionais e sociais, além da adoção de hábitos saudáveis, como a prática regular de atividade física.

Nesse sentido, os resultados desta revisão destacam a complexidade da psoríase como uma doença que vai além das manifestações cutâneas, afetando profundamente a qualidade de vida dos pacientes. A associação da psoríase com comorbidades sistêmicas, como síndrome metabólica e doenças cardiovasculares, reforça a necessidade de uma abordagem terapêutica integrada, que inclua não apenas tratamentos dermatológicos, mas também intervenções para promover a saúde geral do paciente.

A atividade física surge como uma ferramenta valiosa nesse contexto, oferecendo benefícios que vão desde a redução do estresse e melhora da autoestima até o controle de comorbidades associadas. No entanto, é fundamental que os profissionais de Educação Física estejam capacitados para prescrever exercícios adequados às necessidades e limitações dos pacientes com psoríase, considerando fatores como a gravidade da doença, a presença de artrite psoriásica e as barreiras psicossociais.

Além disso, a conscientização da sociedade sobre a psoríase e a promoção de ambientes inclusivos para a prática de atividade física são medidas essenciais para reduzir o estigma e melhorar a adesão dos pacientes a um estilo de vida ativo. Campanhas educativas e o envolvimento de equipes multiprofissionais podem contribuir para a desmistificação da doença e a promoção de uma melhor qualidade de vida para os pacientes.

Em síntese, os resultados deste estudo reforçam a importância de uma abordagem multidisciplinar no tratamento da psoríase, que integre intervenções médicas, psicológicas e físicas. A atividade física, quando adequadamente prescrita e acompanhada, pode desempenhar um papel crucial no manejo dos sintomas e na promoção do bem-estar dos pacientes, contribuindo para uma melhoria significativa na qualidade de vida.

Conclusões

Este estudo buscou compreender os impactos da atividade física na qualidade de vida de pessoas com psoríase, analisando os benefícios fisiológicos e psicológicos proporcionados pelo exercício regular. A revisão da literatura revelou que a psoríase vai além de uma condição dermatológica, influenciando diversos aspectos da vida dos indivíduos acometidos, como autoestima, socialização e saúde mental. Além disso, a doença está frequentemente associada a comorbidades, como obesidade, hipertensão e transtornos psicológicos, o que reforça a necessidade de uma abordagem multidisciplinar para seu manejo.

Os achados indicam que a atividade física desempenha um papel crucial na melhora do bem-estar dos pacientes, ajudando na redução da inflamação sistêmica, no fortalecimento do sistema imunológico e na regulação do humor. Além disso, o exercício contribui para a

inclusão social, promovendo interações e reduzindo o estigma associado à psoríase. No entanto, desafios como o desconforto com a exposição das lesões e a necessidade de cuidados específicos com a pele devem ser considerados ao prescrever exercícios para esses indivíduos.

O papel do profissional de Educação Física se destaca nesse contexto, pois sua orientação pode garantir que os exercícios sejam realizados de forma segura e eficaz. Programas de atividade física adaptados às necessidades individuais dos pacientes são essenciais para a adesão e para a obtenção de benefícios a longo prazo. Além disso, a atuação integrada entre profissionais da saúde, como dermatologistas e psicólogos, pode potencializar os efeitos positivos do exercício no manejo da psoríase.

Diante das evidências apresentadas, recomenda-se que políticas públicas e iniciativas acadêmicas incentivem a prática de atividade física para pessoas com psoríase, promovendo ambientes inclusivos e acessíveis para essa população. Ademais, futuras pesquisas podem aprofundar a relação entre diferentes tipos de exercício e os efeitos específicos sobre a doença, ampliando o conhecimento sobre estratégias eficazes para melhorar a qualidade de vida desses pacientes.

Por fim, este estudo reforça a importância de considerar a atividade física como parte fundamental no tratamento da psoríase, destacando seu potencial para transformar a vida dos indivíduos acometidos pela doença, tanto no aspecto físico quanto emocional.

ORCID do autor

Adão Rodrigues de Sousa - <https://orcid.org/0000-0002-7348-5876>

Reginaldo Benedito Fontes de Souza – <https://orcid.org/0009-0000-1203-3035>

Karina Nonato Mocheuti - <https://orcid.org/0000-0002-1800-2640>

O autor declara não haver conflitos de interesse no presente estudo.

Referências

AGUIAR, Larissa Aparecida Rodrigues; CHRISTO, Daniel de. Psoríase relacionada a marcadores autoimunes: um estudo de caso. **Caderno Saúde**, 2015. Disponível em: <http://revistas.unibrasil.com.br/cadernossaude/index.php/saude/article/view/206/200>. Acesso em: 20 fev. 2025.

ARRUDA, L. H. M. et al. Psoríase: impacto na qualidade de vida. **Anais Brasileiros de Dermatologia**, v. 86, n. 5, p. 833-841, 2011.

BARDIN, L. **Análise de conteúdo**. São Paulo: Edições 70, 2011.

BERNARDI, C. A importância da hidratação da pele no manejo de doenças dermatológicas. **Revista Brasileira de Dermatologia**, v. 89, n. 4, p. 512-519, 2011.

BORK, K.; BRAUNINGER, W. Psoríase e seus impactos na saúde do paciente. **Journal of Dermatology**, v. 25, p. 123-134, 1998.

DUARTE, G. V.; FOLLADOR, I.; CAVALHEIRO, C. M. A.; SILVA, T. S.; OLIVEIRA, M. F. S. P. Psoríase e obesidade: revisão de literatura e recomendações no manejo. **An. Bras. Dermatol**; 2010.

GARCIA, P. Efeitos da atividade física sobre doenças autoimunes: uma revisão bibliográfica. **Revista Brasileira de Ciências do Esporte**, v. 35, n. 2, p. 45-58, 2013.

GOTTLIEB, A. et al. Diretrizes de cuidados para o manejo da psoríase e da artrite psoriática: Seção 2. Artrite psoriática: visão geral e diretrizes de cuidados para tratamento com ênfase nos produtos biológicos. **J am Acad Dermatol**, v.58, n.5, 2008.

KRUEGER, G. et al. The impact of psoriasis on quality of life. **Archives of Dermatological Research**, v. 292, p. 447-454, 2000.

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. **Metodologia do trabalho científico: procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório publicações e trabalhos científicos**. 4. ed. rev. e aum. São Paulo: Atlas, 1992 p. 44.

MUSSI, E. et al. A importância da atividade física para o controle de doenças inflamatórias crônicas. **Revista Brasileira de Medicina do Esporte**, v. 14, n. 1, p. 17-23, 2008.

PARADA, A.; KLAASSEN, J.; LISBOA, C.; SALDÍAS, F.; MENDONZA, L.; DÍAZ, O. Redução da atividade física em pacientes com doença pulmonar obstrutiva crônica. **Revista Médica do Chile**, v. 139, p. 1562-1572, 2011.

PREY, S. et al. Risk factors for psoriasis: a case-control study. **Journal of the American Academy of Dermatology**, v. 63, p. 33-39, 2010.

REICH K. The concept of psoriasis as a systemic inflammation: implications for disease management. **JEADV**. 2012; 26: p. 3-11.

RICHARDS, H. L. et al. The psychological and social impact of psoriasis. **Clinical and Experimental Dermatology**, v. 29, p. 28-32, 2004.

RODRIGUES, A. P.; TEIXIERA, R. M. Desvendando a psoríase. **RBAC**, v. 41, n. 4, p. 303-309, 2009.

SILVA, K. S.; SILVA, E. A. T. Psoríase e sua relação com aspectos psicológicos, stress e eventos da vida. **Estudos de Psicologia**. Campinas, 2007. SILVA, J. P. Psoríase, 2016. Disponível em: <http://www.josepereiradasilva.com/media/pdf/cms/articles/psoriase.pdf>. Acesso em 22 fev. 2025.

SHWETZ, R. Psoríase: etiologia e tratamento atual. **Journal of Autoimmune Diseases**, v. 10, p. 3-12, 2012.

SMITH, L. Psoríase e inflamação sistêmica: novas perspectivas terapêuticas. **International Journal of Dermatology**, v. 54, p. 267-280, 2015.

SOCIEDADE BRASILEIRA DE DERMATOLOGIA. **Psoríase: diagnóstico, tratamento e impacto na qualidade de vida**. Disponível em: <https://www.sbd.org.br>. Acesso em: 20 fev. 2025.

SOUSA, Adão Rodrigues de. **A atividade física e seus efeitos na pessoa com psoríase: um estudo bibliográfico**. 2018. Monografia (Licenciatura em Educação Física) – Universidade do Estado de Mato Grosso, Campus Universitário Francisco Ferreira Mendes, Diamantino-MT, 2018.

TABORDA, M. L. et al. Psoríase e transtornos psicológicos: um estudo de caso. **Revista de Psicologia da Saúde**, v. 2, p. 6-12, 2010.

WILSON, P.; BOHJANEN, K.; INGRAHAM, S.; LEON, A. Psoríase e atividade física: uma revisão, **JEADV**, p. 1-9, 2 fev. 2012.